

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

**Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και**

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

EduTopia

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**4ου Διαδικτυακού Πανελληνίου Συνεδρίου
Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών
των Παιδαγωγικών Τμημάτων**

Επιμέλεια:

Θεοδωροπούλου Έλενα

Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Ρόδος, 2025

EduTopia / ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Πανελληνίου Διαδικτυακού Πανελληνίου Συνεδρίου Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2025)

Επιμέλεια:

Θεοδωροπούλου Έλενα

Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

©: Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2025

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ρόδος, Λεωφόρος, Δημοκρατίας 1, 85 132

ISBN: 978-618-5840-03-7

4ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Συνέδριο
Προπτυχιακών Φοιτητριών & Φοιτητών
των Παιδαγωγικών Τμημάτων

24-25 Μαΐου 2025

Οργάνωση:

Τμήμα Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής & του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ)

&

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)

EduTopia

EduTopia

Επιστημονική Επιτροπή

Καθηγήτρια **Θεοδωροπούλου Έλενα**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αργυρίου Μαρία, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βλάχου Ρόζα, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καραμούζης Πολύκαρπος, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Κατσαδώρας Γεώργιος**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κόκκινος Δημήτρης, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μίσιου Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Νικολάου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Παπαβασιλείου Βασίλειος**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πολεμικού Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Σκουμιός Μιχαήλ**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής **Σοφός Αλιβίζος (Λοίζος)**, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγήτρια **Σκουμπουρδή Χρυσάνθη**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σπανός Δημήτριος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τραντάς Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια **Χριστοδουλίδου Λουίζα**, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή

Καθηγήτρια **Θεοδωροπούλου Έλενα**, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ζουμπά Χρυσούλα, Προϊσταμένη Γραμματείας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κωνσταντίνου Μαίρη, Προϊσταμένη Γραμματείας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καντίνου Κατερίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σέλληνα Χριστίνα, Γραμματεία, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κολοκυθάς Δημήτρης, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αλευροφά Ελπινίκη, Γραμματεία, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θεοδωροπούλου Έλενα9

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ

Θεοδωροπούλου Έλενα & Τσιμπιδάκη Ασημίνα15

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ27

Συγκριτική ανάλυση των απόψεων και των στάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ Ρόδου για τις πρακτικές ασκήσεις του τμήματος

Σπανός Δημήτριος & Τυρίκου Μαρία29

Ο ρόλος της οικογένειας στην εκπαίδευση παιδιών με σύνδρομο Down: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τσιμπιδάκη Ασημίνα & Σμυρνή Μαριάννα50

Γνώσεις εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την εναντιωματική - προκλητική διαταραχή

Νικολάου Ελένη & Καλλιγά Μυρτώ-Μαρία65

Ανάλυση παραγόντων ακαδημαϊκής επιτυχίας φοιτητών/τριών: Θετικές επιδράσεις της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης

Πέτρος Τραντάς & Χρηστίδη Αλεξάνδρα91

Ενσυναίσθηση ως ικανότητα και ορμή: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις

Πολεμικού Άννα, Μαντζιούκα Αλεξάνδρα & Σιάπκα Αγορίτσα109

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)123

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιχνιδιού με κάρτες για την καλλιέργεια του χωρικού συλλογισμού στην προσχολική εκπαίδευση

Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Καρά Φωτεινή-Ιωάννα, Ματθαίου Πελαγία, Στρατάκη Δήμητρα & Συμεωνίδου Παρθένα124

Παίζω-Μαθαίνω-Δημιουργώ στον Γεωπίνακα!

Βλάχου Ρόζα, Καμπύλη Διονυσία, Ξυπόλιτου Μαρία & Λεοντής Ιωάννης150

Αξία θέσης ψηφίου: Κατανοώντας τη βάση του δεκαδικού συστήματος

Βλάχου Ρόζα, Πόθος Χρυσοβαλάντης-Ιωάννης, Βασιλόπουλος-Βουσδούκος Ραφαήλ-Σταύρος, Γιαννούτσου Ιωάννα-Μαρία & Καμπούρη Ελένη168

«Κάλυψε, Αποκάλυψε»: Μια παιγνιώδης προσέγγιση για την κατανόηση των κλασμάτων

Βλάχου Ρόζα, Βουτσή Γεωργία, Στρατή Σπυριδούλα, Χατζηγιάννη Κωνσταντίνα & Χρηστίδη Αλεξάνδρα184

Διδακτική προσέγγιση των αλγεβρικών παραστάσεων στη β' δημοτικού: Από την εμπειρία στη μαθηματική αναπαράσταση <i>Βλάχου Ρόζα, Μαμουζέλου Ευφροσύνη, Φερεντίνου Σοφία & Κατσούρη Ειρήνη-Ζωοπηγή</i>	203
Ανακαλύπτοντας κανονικότητες γύρω μας <i>Βλάχου Ρόζα Κουμούλη Μαρία, Μητσάκου-Μπαρμπαγιάννη Σταυρούλα, Πιζάνια Μαρία & Τσιλικιώτη Μαρία-Ιωάννα</i>	226
Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικής ταινίας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας <i>Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος), Σπανός Δημήτριος & Ραντίστα Αναστασία</i>	238
ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	253
Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό διερευνήσεων και τη συγκρότηση επιχειρημάτων μέσω δομημένης διερεύνησης <i>Σκουμιός Μιχαήλ & Σακελλαρόπουλος Αλέξανδρος</i>	254
Απόψεις φοιτητών/τριών για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τον ρόλο της εκπαίδευσης <i>Παπαβασιλείου Βασίλης, Βαρτζιά Δήμητρα-Παναγιώτα & Τσαλαβούτα Βιργινία-Άννα</i>	275
Η πορεία προς μηδενικά απόβλητα: Το παράδειγμα της Τήλου <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Βουτσή Γεωργία & Στρατή Σπυριδούλα</i>	291
Απειλούμενα είδη στη Ρόδο: Η περίπτωση του ψαριού «γκιζάνι» <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια & Στέλλα Ειρήνη</i>	308
Θαλάσσια ρύπανση στο νησί της Ρόδου: Ανάλυση αιτιών, επιπτώσεων και προτάσεις αντιμετώπισης <i>Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Παπαλεξόπουλος Ανδρέας & Τουλκερίδου Ειρήνη</i>	320
ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ	332
Η Υπόσχεση: προσεγγίζοντας ένα παιδικό εικονοβιβλίο με βάση τον Οικοφεμινισμό και τη διαθεματικότητα <i>Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά & Μενενάκος Ιωάννης-Γρηγόριος</i>	333
Αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση και τη διαπολιτισμική συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο με όχημα το παιδικό εικονοβιβλίο <i>Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά & Καμπούρη Ειρήνη</i>	345
Το διηγηματογραφικό έργο του Νίκου Νικολαΐδου του Κύπριου: Σκηνικό – χαρακτήρες – πλοκή <i>Χριστοδουλίδου Λουΐζα & Φερεντίνου Σοφία</i>	358

Αναπαραστάσεις του σχολικού εκφοβισμού στο σύγχρονο ελληνόγλωσσο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Σόρκου Δήμητρα</i>	386
Όψεις της φιλίας στο σύγχρονο ξενόγλωσσο εικονογραφημένο βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Καραμπέκιου Σωτηρία</i>	401
Αναπαραστάσεις και διαχείριση της απώλειας στο σύγχρονο εικονογραφημένο βιβλίο <i>Κόκκινος Δημήτρης & Βαπόρη Δροσωδάφνη</i>	416
Ο ρόλος της οργανωσιακής μάθησης στην ανάπτυξη σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης <i>Κοντάκος Αναστάσιος, Διαμαντάρα Ειρήνη, Ήσυχου Ευδοκία-Ειρήνη & Κάρταλη Μαρία-Αντωνία</i>	433
ΕΝΟΤΗΤΑ V : ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ	449
Αξιολόγηση της επίδρασης της μουσικής αγωγής στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω της μεθόδου Carl Orff <i>Αργυρίου Μαρία & Μπάλλα Αικατερίνη-Μαρία</i>	450
Η σχέση ανάμεσα στον ρυθμό και την ανάπτυξη μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω δράσης-έρευνας <i>Αργυρίου Μαρία & Μπίκα Παρασκευή</i>	485
Ενισχύοντας την αυτονομία και την επαγγελματική ταυτότητα των προπτυχιακών φοιτητών/τριών μέσω της επιμόρφωσης και των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων: Μια βιβλιογραφική προσέγγιση με έμφαση στη μουσική εκπαίδευση <i>Αργυρίου Μαρία & Μπαλωθιάρη Παναγιώτα</i>	508
Συντονισμός και ενίσχυση της ισορροπίας νηπίων μέσα από μουσικές ρυθμικές δραστηριότητες αξιοποιώντας το σύστημα Dalcroze σε μαθήματα χορού. Μια εμπειρία ροής <i>Αργυρίου Μαρία & Κυπριώτη Ελπίδα</i>	529
Από το παραμύθι στα μμίδια: Η κοκκινোসκουφίτσα στη σύγχρονη κοινωνία <i>Κατσαδώρας Γεώργιος & Χαραλάμπους Μαρία</i>	561
ΕΠΙΜΕΤΡΟ	
<i>Τσιμπιδάκη Ασημίνα</i>	584

Συντονισμός και ενίσχυση της ισορροπίας νηπίων μέσα από μουσικές ρυθμικές δραστηριότητες αξιοποιώντας το σύστημα Dalcroze σε μαθήματα χορού. Μια εμπειρία ροής

Μαρία Αργυρίου
Μέλος Ε.Δι.Π. Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
m.argyriou@aegean.gr

Ελπίδα Κυπριώτη
Προπτυχιακή φοιτήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ
pse22132@aegean.gr

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή των μουσικών ρυθμικών δραστηριοτήτων, εμπνευσμένων από το παιδαγωγικό σύστημα Dalcroze, στην ενίσχυση του κινητικού συντονισμού και της ισορροπίας νηπίων ηλικίας 4–5 ετών, εστιάζοντας παράλληλα στην εμπειρία ροής (flow experience) που προκύπτει μέσα από την καλλιτεχνική και σωματική εμπλοκή. Το ερευνητικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών για την ψυχοκινητική καλλιέργεια στην προσχολική ηλικία, όπου ο συντονισμός και η ισορροπία αποτελούν θεμελιώδεις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις παιδαγωγικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις της μεθόδου Dalcroze, καθώς και να προσδιορίσει τις συνθήκες που ενισχύουν την αυθεντική βιωματική εμπλοκή των παιδιών μέσω της μουσικής και της κίνησης. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη «έρευνα ροής» (flow research design), με τη χρήση δραστηριοτήτων ευρυθμικής σε πλαίσιο μαθήματος χορού. Στη μελέτη συμμετείχαν εννέα νήπια σε δύο διδακτικές ώρες, όπου αξιοποιήθηκε η αφήγηση παραμυθιού και η μουσική ακρόαση για την πρόκληση παιγνιώδους συμμετοχής και κινητικής εμπλοκής. Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε δύο άξονες: (α) την ενίσχυση της ισορροπίας και του συντονισμού μέσω ρυθμικού βαδίσματος και σωματικών ασκήσεων, και (β) την ανάπτυξη μουσικής αντίληψης και ρυθμικής ανταπόκρισης μέσα από την εναλλαγή αργών και γρήγορων ρυθμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος Dalcroze συνέβαλε στη βελτίωση της ισορροπίας, της κινητικής σταθερότητας και της ρυθμικής ανταπόκρισης των

νηπίων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη συναισθηματική εμπλοκή, την αυτορρύθμιση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η συστηματική επανάληψη ρυθμικών μοτίβων αποδείχθηκε καθοριστική για την κατανόηση και ενσωμάτωση των κινητικών δεξιοτήτων, ενώ η χρήση αφηγηματικού πλαισίου ενδυνάμωσε την παιγνιώδη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει την παιδαγωγική αξία της μεθόδου Dalcroze στην προσχολική αγωγή, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης μουσικής και κίνησης για την ανάπτυξη βασικών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Προτείνεται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερα δείγματα και διαφοροποιημένα πλαίσια εφαρμογής, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες ένταξης της ευρυθμικής σε ευρύτερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδος Dalcroze, κινητικός συντονισμός, ισορροπία νηπίων, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, εμπειρία ροής

Abstract

The present study investigates the contribution of musical rhythmic activities, inspired by the Dalcroze pedagogical system, to the enhancement of motor coordination and balance in preschool children aged 4–5, while also focusing on the flow experience that emerges through artistic and bodily engagement. The research problem lies in the need to develop effective pedagogical practices for psychomotor cultivation in early childhood, where coordination and balance constitute fundamental bases for children’s holistic development. The aim of the study is to highlight the pedagogical and developmental implications of the Dalcroze method and to identify the conditions that foster children’s authentic experiential engagement through music and movement. The methodology was based on a flow research design, employing eurhythmic activities within the context of dance lessons. The study involved nine preschool children over two sessions, where storytelling and music listening were utilised to stimulate playful participation and motor involvement. The activities focused on two main axes: (a) strengthening balance and coordination through rhythmic walking and body exercises, and (b) developing musical perception and rhythmic responsiveness through the alternation of slow and fast tempi. The findings indicated that the Dalcroze method contributed to the improvement of children’s balance, motor stability and rhythmic responsiveness, while simultaneously enhancing emotional involvement, self-regulation and social interaction. The systematic repetition of rhythmic patterns proved decisive for the understanding and internalisation of motor skills, while the use of a narrative framework reinforced playful engagement and creativity. In conclusion, the present study supports the

pedagogical value of the Dalcroze method in early childhood education, emphasising the significance of linking music and movement for the development of core psychomotor skills. Further research with larger samples and diversified contexts of application is recommended, in order to explore the potential integration of eurhythmics into broader educational settings.

Keywords: *Dalcroze method, motor coordination, preschool balance, music–movement activities, flow experience*

Εισαγωγή

Η προσχολική ηλικία είναι μια περίοδος ραγδαίας ανάπτυξης, όπου το παιδί αποκτά βασικές κινητικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία του στη σχολική ζωή και την καθημερινή του λειτουργικότητα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ψυχοκινητικές δεξιότητες συγκαταλέγονται ο κινητικός συντονισμός και η ισορροπία, που αποτελούν θεμέλια για την εκτέλεση ποικίλων δραστηριοτήτων, από το βάδισμα και το τρέξιμο μέχρι τη συμμετοχή σε παιχνίδια και οργανωμένες μαθησιακές διαδικασίες (Ζάραγκας & Πανταζής, 2014). Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει ότι η ελλιπής ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις κινητικής αδεξιότητας, με συνέπειες στην αυτοεκτίμηση, στη σχολική επίδοση και στην κοινωνική αποδοχή του παιδιού (Henderson & Sugden, 1992· Gallahue, 1996). Η έγκαιρη ενίσχυση του συντονισμού και της ισορροπίας είναι συνεπώς κρίσιμη, καθώς συμβάλλει στην πρόληψη μελλοντικών δυσκολιών και προάγει τη συνολική ευημερία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη μουσική και την κίνηση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η μουσικοκινητική αγωγή, ως μέσο μάθησης που εμπλέκει το σώμα, το συναίσθημα και τη φαντασία, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη γνωστική και κινητική ανάπτυξη, παρέχοντας στα παιδιά ευκαιρίες για βιωματική εμπειρία και δημιουργική έκφραση (Findlay, 1995· Juntunen, 2002). Ανάμεσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα μουσικοκινητικής αγωγής ξεχωρίζει η μέθοδος Dalcroze, η οποία από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε ποικίλα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά πλαίσια, επηρεάζοντας βαθιά την εξέλιξη της μουσικής παιδαγωγικής (Anderson, 2012).

Ο Ελβετός παιδαγωγός Émile Jaques-Dalcroze ανέπτυξε τη μέθοδό του παρατηρώντας ότι οι σπουδαστές του στο Ωδείο της Γενεύης κατανοούσαν θεωρητικά τη μουσική αλλά αδυνατούσαν να την εκφράσουν σωματικά ή φωνητικά (Anderson, 2012). Για τον λόγο αυτόν, συνέδεσε τη μουσική εκπαίδευση με την κίνηση, δημιουργώντας ένα

παιδαγωγικό σύστημα που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ευρυθμική (eurhythmics), το σολφέζ (solfège) και τον αυτοσχεδιασμό (improvisation). Η ευρυθμική αποτέλεσε την πιο καινοτόμο διάσταση του συστήματος, καθώς μέσα από ασκήσεις ρυθμικού βαδίσματος, κίνησης και ανταπόκρισης στη μουσική, οι μαθητές/τριες εσωτερικεύαν τις έννοιες του χρόνου, του χώρου και της ενέργειας (Jaques-Dalcroze, 1930/1980).

Η φιλοσοφία του Dalcroze στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η μουσική δεν μπορεί να διδαχθεί μόνο γνωστικά· χρειάζεται να βιωθεί σωματικά, ώστε ο μαθητής να εσωτερικεύσει ρυθμούς και μελωδίες με τρόπο φυσικό και αβίαστο. Όπως τονίζει η Juntunen (2002), η μέθοδος Dalcroze προωθεί την «ενσώματη μάθηση» (embodied learning), όπου το σώμα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ακουστική εμπειρία και τη μουσική κατανόηση. Αυτή η προσέγγιση διαφοροποιείται από πιο παραδοσιακά συστήματα διδασκαλίας, τα οποία περιορίζονται στη θεωρητική γνώση και την τεχνική εξάσκηση.

Η μέθοδος Dalcroze αναπτύχθηκε σε μια εποχή όπου η παιδαγωγική της μουσικής γνώριζε έντονη ανανέωση. Συγγενείς προσεγγίσεις, όπως το Orff-Schulwerk του Carl Orff και η κινησιολογία του Rudolf von Laban, ανέδειξαν τη σημασία της κίνησης και του παιχνιδιού στη μουσική μάθηση (Deliali, 2003· Husson-Pasquer, 1991). Παρόλο που οι τρεις μέθοδοι έχουν διαφορετικά σημεία εστίασης, μοιράζονται κοινές αρχές: τη σημασία του ρυθμού, την ενεργή συμμετοχή του σώματος, την αυτοσχεδιαστική διάσταση και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Ειδικότερα, η συμβολή του Dalcroze εντοπίζεται στο γεγονός ότι συνέδεσε τη μουσική εκπαίδευση με την καθημερινή κινητική εμπειρία του παιδιού. Ενώ ο Orff έδωσε έμφαση στη χρήση οργάνων και στον συνδυασμό λόγου-μουσικής, και ο Laban στην ανάλυση της κίνησης και της χωρικής διάστασης, ο Dalcroze ανέδειξε τον ρυθμό ως ζωντανή σωματική εμπειρία που μετατρέπει τη μάθηση σε παιγνιώδη διαδικασία (Anderson, 2012· Juntunen, 2016).

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει την αξία της ευρυθμικής για τα μικρά παιδιά. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι δραστηριότητες Dalcroze συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας, στη βελτίωση της ισορροπίας και στη γενικότερη κινητική απόδοση των νηπίων (Zachoroulou, Derri, Chatzopoulos, & Ellinoudis, 2003· Venetsanou, Donti, & Koutsouba, 2014). Ο Jais (2017) τεκμηρίωσε ότι η εφαρμογή της μεθόδου σε παιδιά Δημοτικού βελτίωσε σημαντικά τον μουσικοκινητικό συντονισμό τους, ενώ ο Crumpler (1982) κατέδειξε την επίδρασή της στη μελωδική ανάπτυξη μαθητών/τριών της Α΄ τάξης. Στο ελληνικό πλαίσιο, η μέθοδος Dalcroze έχει αξιοποιηθεί τόσο σε σχολεία χορού όσο και σε νηπιαγωγεία, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της στη σύνδεση μουσικής, κίνησης

και παιχνιδιού (Δελιάλη, 2003). Η ρυθμική, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1920 με την Κούλα Πράτσικα και αργότερα με την ίδρυση της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης, αποτέλεσε σημαντικό θεμέλιο για την εδραίωση της μουσικοκινητικής εκπαίδευσης (Μπαρμπούση & Βιδάλη, 2003).

Μια σημαντική διάσταση της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εμπειρίας ροής (flow experience), όπως ορίστηκε από τον Csikszentmihalyi (1990). Η ροή περιγράφει μια κατάσταση πλήρους απορρόφησης σε μια δραστηριότητα, όπου το άτομο βιώνει ισορροπία ανάμεσα στις προκλήσεις και τις δεξιότητές του, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου και βιώνοντας έντονη χαρά και δημιουργικότητα. Η διεθνής έρευνα έχει δείξει ότι η μουσική και η κίνηση αποτελούν ισχυρά μέσα πρόκλησης της εμπειρίας ροής σε παιδιά και ενήλικες (Clementson, 2019). Στην προσχολική αγωγή, η εμπειρία ροής ενισχύεται όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι παιγνιώδεις, πολυαισθητηριακές και ανοιχτές στη δημιουργικότητα. Οι δραστηριότητες Dalcroze, που συνδυάζουν αφήγηση, μουσική ακρόαση, κίνηση και αυτοσχεδιασμό, αποτελούν ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτής της εμπειρίας (Juntunen, 2002). Ως εκ τούτου, το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης συνδυάζει την ποιοτική ανάλυση, την έρευνα δράσης και τη θεωρία της ροής, προκειμένου να εξετάσει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο η μέθοδος Dalcroze μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκινητική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της δημιουργικής μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Η ερευνητική μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής της μεθόδου Dalcroze στην ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού και της ισορροπίας νηπίων μέσω μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μαθημάτων χορού. Παράλληλα, επιδιώκει να προσδιορίσει τις συνθήκες που ενισχύουν την εμπειρία ροής στα παιδιά, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η μουσική και η κίνηση μπορούν να συνδυαστούν για να καλλιεργήσουν δεξιότητες, συναισθήματα και κοινωνικές συμπεριφορές. Η έρευνα διαρθρώνεται γύρω από τρία βασικά ερωτήματα:

- 1. Ποια είναι η επίδραση της μεθόδου Dalcroze στον κινητικό συντονισμό και την ισορροπία νηπίων;*
- 2. Ποιες συνθήκες μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων ενισχύουν την εμπειρία ροής στα παιδιά προσχολικής ηλικίας;*
- 3. Με ποιους τρόπους η μουσική και ο ρυθμός συμβάλλουν στη συνολική ψυχοκινητική ανάπτυξη και στη δημιουργική έκφραση των παιδιών;*

Εν κατακλείδι, η μέθοδος Dalcroze συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο που συνδέει την ψυχοκινητική ανάπτυξη με την αισθητική και βιωματική διάσταση

της μάθησης, παρέχοντας γόνιμο έδαφος για ερευνητική διερεύνηση. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη προχωρά στη διαμόρφωση του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογικής προσέγγισης που θα επιτρέψουν την τεκμηριωμένη αποτίμηση της συμβολής της στη νηπιακή ηλικία.

Θεωρητικό πλαίσιο

Ψυχοκινητική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία

Η προσχολική ηλικία συνιστά μια περίοδο έντονης και πολυδιάστατης ανάπτυξης, στην οποία θεμελιώνονται οι βάσεις της σωματικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής εξέλιξης του παιδιού. Στο κρίσιμο αυτό αναπτυξιακό στάδιο, οι βασικές κινητικές δεξιότητες, όπως ο κινητικός συντονισμός και η ισορροπία, διαμορφώνονται και εδραιώνονται, προετοιμάζοντας το παιδί για την περαιτέρω μαθησιακή του πορεία και για την ομαλή ένταξή του σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (Gallahue & Ozmun, 2006· Payne & Isaacs, 2017).

Ο κινητικός συντονισμός ορίζεται ως η ικανότητα ενοποίησης αισθητηριακών πληροφοριών με κινητικές αντιδράσεις ώστε να εκτελούνται σύνθετες κινήσεις με ακρίβεια και οικονομία (Riek & Woolley, 2005). Η ισορροπία, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης της στάσης και του ελέγχου του σώματος σε στατικές ή δυναμικές συνθήκες, στοιχείο θεμελιώδες για την εκτέλεση όλων σχεδόν των κινητικών δεξιοτήτων (Winter, 1995). Οι δύο αυτοί παράγοντες συνδέονται στενά, καθώς η διατήρηση της ισορροπίας απαιτεί συντονισμό αισθητηριακών, κινητικών και νευρολογικών συστημάτων. Σύμφωνα με τον Gillberg & Gillberg (1989), η έλλειψη συντονισμού –γνωστή διεθνώς και ως Developmental Coordination Disorder– μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μαθησιακές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική ένταξη. Αντίστοιχα, ο Henderson & Sugden (1992) κατέδειξαν με το Movement Assessment Battery for Children ότι τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες παρουσιάζουν συχνά μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που απαιτούν ισορροπία, ευστοχία ή συγχρονισμό, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες τους για μάθηση και συνεργασία.

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τη σωματική διάσταση αλλά συνδέεται στενά με τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Παιδιά με φτωχό κινητικό συντονισμό τείνουν να αποφεύγουν δραστηριότητες που απαιτούν κινητικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η κοινωνική απομόνωση και να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος μειωμένης συμμετοχής, χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυξημένου άγχους (Pless et al., 2001). Επιπλέον, οι Gillberg & Gillberg (1989) επισημαίνουν ότι η κινητική αδεξιότητα συχνά συνυπάρχει με

άλλες μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που επιβαρύνει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Η σχέση ανάμεσα στο σώμα και στη μάθηση έχει αναδειχθεί από πολλές παιδαγωγικές θεωρίες, από τον Piaget μέχρι τον Vygotsky, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της δράσης και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον ως μέσου οικοδόμησης της γνώσης (Piaget, 1962· Vygotsky, 1978). Σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η κινητική εμπειρία συνδέεται με την ανάπτυξη της γλώσσας, της μνήμης και της προσοχής, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της κίνησης ως καταλύτη γνωστικής ανάπτυξης (Adolph & Robinson, 2015).

Η έγκαιρη ενίσχυση του κινητικού συντονισμού και της ισορροπίας στην προσχολική ηλικία θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή μελλοντικών δυσκολιών. Όπως επισημαίνει ο Wall (1982), η συστηματική κινητική αγωγή προσφέρει στα παιδιά τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση σε όλους τους τομείς, ενώ δημιουργεί θετικές στάσεις απέναντι στη φυσική δραστηριότητα. Επίσης, ο Gallahue & Ozmun (2006) υπογραμμίζουν ότι οι κινητικές δεξιότητες που αποκτώνται στα πρώτα χρόνια αποτελούν τη βάση για πιο σύνθετες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες στη μετέπειτα ζωή. Στην Ελλάδα, οι Ζάραγκας & Πανταζής (2014) ανέδειξαν την ανάγκη για συστηματική αξιολόγηση και υποστήριξη των παιδιών με κινητικές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία. Η μελέτη τους επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός καλείται όχι μόνο να εντοπίζει τις ανάγκες των παιδιών αλλά και να δημιουργεί ευκαιρίες για βελτίωση μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων. Αυτό συνδέεται με τη γενικότερη αρχή ότι η κινητική αγωγή πρέπει να είναι ενταγμένη στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, με έμφαση στο παιχνίδι, στη μουσική και στην κίνηση.

Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες συνιστούν αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η σύνδεση μουσικής και κίνησης, όπως εφαρμόζεται στη μέθοδο Dalcroze, οδηγεί σε βελτίωση της ισορροπίας, της ρυθμικής ικανότητας και του συντονισμού (Zachoroulou et al., 2003· Venetsanou, Donti, & Koutsouba, 2014). Η παιγνιώδης φύση αυτών των δραστηριοτήτων ενισχύει την αυθεντική εμπλοκή των παιδιών, παρέχοντας ένα περιβάλλον όπου η μάθηση συμβαίνει μέσα από τη χαρά και τη δημιουργία. Πιο πρόσφατα, έρευνες μετά το 2020 (π.χ. Williams et al., 2023· Juntunen, 2023) κατέδειξαν ότι τα μουσικοκινητικά προγράμματα στην προσχολική ηλικία υποστηρίζουν όχι μόνο την ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων αλλά και την αυτορρύθμιση, την προσοχή και την κοινωνική συνεργασία. Η ενσωμάτωση της κίνησης και του ρυθμού σε καθημερινές δραστηριότητες φαίνεται να ενισχύει την εμπειρία ροής (flow experience), συμβάλλοντας σε μια ολιστική μορφή μάθησης (Csikszentmihalyi, 1990· Clementson, 2019).

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εξέλιξης του παιδιού. Ο κινητικός συντονισμός και η ισορροπία δεν είναι απλώς σωματικές δεξιότητες· αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται η αυτοεκτίμηση, η κοινωνική αποδοχή και η γνωστική πρόοδος. Η έγκαιρη παρέμβαση και η αξιοποίηση μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές που εμπνέονται από τη μέθοδο Dalcroze, συνιστούν αναγκαίες στρατηγικές για την ενίσχυση της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης στην προσχολική αγωγή.

Η μέθοδος Dalcroze: Ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις

Ο Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950) αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της μουσικής παιδαγωγικής του 20ού αιώνα. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε στην ανάπτυξη ενός ακόμη διδακτικού μεθοδολογικού εργαλείου, αλλά άνοιξε νέους δρόμους στη σκέψη για τη σχέση μουσικής και κίνησης, σώματος και πνεύματος, παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Dalcroze υπήρξε καθηγητής στο Ωδείο της Γενεύης, όπου διέκρινε ότι πολλοί μαθητές του κατανοούσαν θεωρητικά τους μουσικούς κανόνες αλλά δυσκολεύονταν να τους εκφράσουν εκτελεστικά και σωματικά. Η παρατήρηση αυτή τον οδήγησε στη διαμόρφωση μιας νέας παιδαγωγικής μεθόδου, η οποία στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι «η μουσική πρέπει πρώτα να βιώνεται και να αισθάνεται, και ύστερα να κατανοείται» (Jaques-Dalcroze, 1930/1980· Anderson, 2012). Η μέθοδος Dalcroze θεμελιώθηκε σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: την ευρυθμική (eurhythmic), το σολφέζ (solfège) και τον αυτοσχεδιασμό (improvisation).

- Ευρυθμική (Eurhythmics): Πρόκειται για την πλέον πρωτοποριακή διάσταση της μεθόδου, όπου οι μαθητές/τριες βιώνουν τις έννοιες του ρυθμού, του μέτρου, του τέμπο και της δυναμικής μέσα από το ίδιο τους το σώμα. Μέσω του ρυθμικού βαδίσματος, των ηχηρών κτυπημάτων των χεριών, της κίνησης στον χώρο και της ανταπόκρισης σε μουσικά ερεθίσματα, το σώμα γίνεται όργανο κατανόησης και εσωτερίκευσης της μουσικής (Juntunen, 2002).
- Σολφέζ (Solfège): Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στην καλλιέργεια της εσωτερικής ακοής και στην ακρίβεια της φωνητικής απόδοσης. Μέσα από ασκήσεις ακουστικής μνήμης, φωνητικής αναπαραγωγής και μουσικής ανάγνωσης, οι μαθητές/τριες ενισχύουν την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να αποδίδουν μελωδικά και ρυθμικά πρότυπα (Jaques-Dalcroze, 1930/1980).
- Αυτοσχεδιασμός (Improvisation): Ο τρίτος άξονας καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την ευελιξία, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να

εκφράσουν προσωπικά νοήματα μέσω της μουσικής και της κίνησης. Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να λάβει τη μορφή φωνητικών, ρυθμικών ή κινητικών πειραματισμών και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη μουσική κατανόηση και τη δημιουργική έκφραση (Findlay, 1995).

- Οι τρεις αυτοί άξονες δεν λειτουργούν απομονωμένα· αντίθετα, αλληλεπιδρούν δημιουργικά, συγκροτώντας ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Όπως σημειώνει η Juntunen (2016), η δύναμη της μεθόδου έγκειται ακριβώς στην ενοποίηση της εμπειρίας της μουσικής μέσα από το σώμα, τη φωνή και τη δημιουργικότητα.

Φιλοσοφική και παιδαγωγική βάση

Η μέθοδος Dalcroze δεν είναι απλώς ένα σύνολο μουσικοκινητικών τεχνικών αλλά ένα ολοκληρωμένο φιλοσοφικό και παιδαγωγικό σύστημα που θεμελιώνεται στην αρχή της ενσώματης μάθησης (embodied learning). Ο Émile Jaques-Dalcroze θεωρούσε ότι η μουσική γνώση δεν μπορεί να περιορίζεται στη θεωρητική κατανόηση ή στη μηχανική εξάσκηση αλλά πρέπει να βιώνεται με ολόκληρο το είναι του ανθρώπου — σώμα, πνεύμα και συναίσθημα. Η μάθηση, κατά τον ίδιο, είναι πρωτίστως βιωματική και προκύπτει μέσα από την κίνηση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ο μαθητής «αισθάνεται» τη μουσική στο σώμα του προτού προχωρήσει στη λογική ανάλυσή της (Anderson, 2012· Jaques-Dalcroze, 1930/1980).

Η ενσώματη μάθηση, που σήμερα αναγνωρίζεται ως βασική παιδαγωγική αρχή σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, βρίσκει στη μέθοδο Dalcroze μια από τις πρώτες και πιο συστηματικές εφαρμογές της. Όπως επισημαίνει η Juntunen (2002), η μέθοδος συνδέει τη μουσική αντίληψη με τη σωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας τον ρόλο του σώματος ως «οργάνου μάθησης». Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με παραδοσιακές μορφές μουσικής εκπαίδευσης που εστίαζαν αποκλειστικά στη νοητική επεξεργασία ή στη μηχανική αναπαραγωγή μουσικών μοτίβων. Η μουσική, στη φιλοσοφία του Dalcroze, δεν είναι απλώς ήχοι και σημειογραφία· είναι μια ζωντανή εμπειρία που αποκτά νόημα όταν βιώνεται σωματικά. Μέσω της κίνησης, το παιδί δεν «μαθαίνει» μόνο τη μουσική αλλά «ζει» τον ρυθμό, τη μελωδία και την αρμονία, αποκτώντας μια βαθύτερη και ολιστική κατανόηση.

Η μέθοδος Dalcroze μπορεί να ιδωθεί ως προδρομική έκφραση της θεωρίας του embodied music cognition, η οποία αναπτύχθηκε μεταγενέστερα από ερευνητές όπως οι Leman (2007), Cox (2016) και Jensenius (2017). Σύμφωνα με τη θεωρητική αυτή κατεύθυνση, η μουσική αντίληψη και νόηση δεν είναι αποκομμένες από το σώμα· αντίθετα, θεμελιώνονται στη σωματική δράση, στις αισθητηριακές εμπειρίες και στη φυσική

αλληλεπίδραση με τον ήχο και τον ρυθμό. Ο Leman (2007) στο έργο του *Embodied Music Cognition and Mediation Technology* υποστηρίζει ότι η μουσική κατανόηση «μεσολαβείται» από κιναισθητικές και σωματικές διεργασίες: όταν ακούμε μουσική, το σώμα μας παράγει μικροκινήσεις, προσομοιώσεις και ενσώματες αντιδράσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κατανόησης. Αντίστοιχα, ο Cox (2016) περιγράφει τη μουσική εμπειρία ως μια διαδικασία «ενσώματης προσομοίωσης», όπου ο ακροατής «συμμετέχει» στη μουσική μέσα από κινητικές και συναισθηματικές προδιαθέσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη μέθοδο Dalcroze. Στην ευρυθμική, η μουσική δεν παρουσιάζεται ως αφηρημένη δομή αλλά ως βιωματικό γεγονός, όπου ο ρυθμός και η μελωδία γίνονται αισθητά μέσω του βαδίσματος, της στάσης και της χειρονομίας. Η μαθησιακή διαδικασία εδράζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ακουστική εμπειρία και τη σωματική κίνηση, στοιχείο που αποτελεί κεντρική παραδοχή του embodied music cognition (Maes, Leman, & Palmer, 2014). Επιπλέον, οι ερευνητές του embodied cognition τονίζουν ότι η μουσική μάθηση έχει κοινωνικο-συμμετοχική διάσταση. Η εμπειρία της μουσικής συχνά πραγματώνεται σε συλλογικά πλαίσια, όπου οι κινήσεις των συμμετεχόντων συγχρονίζονται, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής (Jensenius et al., 2017). Αυτό το στοιχείο συνδέεται άμεσα με τις ομαδικές ασκήσεις της μεθόδου Dalcroze, όπου η μουσική εμπειρία αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη συλλογική μάθηση και την ενσώματη επικοινωνία.

Σύγχρονες έρευνες όπως εκείνες του Luc Nijs, αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στη μέθοδο Dalcroze και στο θεωρητικό πεδίο του embodied music cognition, το οποίο υποστηρίζει ότι η μουσική κατανόηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε γνωστικές ή ακουστικές διεργασίες αλλά είναι άρρηκτα δεμένη με την κίνηση, το σώμα και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Με δημοσιεύσεις όπως το *Embodiment in Early Childhood Music Education* (Nijs & Bremmer, 2019) και το *Developing Musical Creativity Through Movement* (Nijs, Grinspun, & Fortuna, 2024), ο Nijs αναδεικνύει πώς η μέθοδος Dalcroze συνιστά προδρομική μορφή ενσώματης μουσικής νόησης, αφού τοποθετεί την κίνηση και τη βιωματική εμπειρία στο επίκεντρο της μουσικής μάθησης. Σε συνεργασία με ερευνητές όπως οι Bremmer, van der Schyff και Schiavio (*Embodying Dynamical Systems in Music Performance*, 2023), προτείνει ότι η μουσική εκπαίδευση μπορεί να νοηθεί ως ένα δυναμικό σύστημα όπου το σώμα, η αντίληψη και η κοινωνική αλληλεπίδραση συνυφαίνονται, στοιχείο που επαναφέρει τη Dalcroze στο επίκεντρο των σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγικών συζητήσεων. Παράλληλα, σε μελέτες όπως το *Dalcroze Meets Technology: Integrating Music, Movement and Visuals with the Music Paint Machine* (2017), διερευνά την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στη

διδασκαλία της ευρυθμικής, δείχνοντας ότι η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ως γόνιμο πεδίο συνάντησης παραδοσιακής μουσικοκινητικής παιδαγωγικής και ψηφιακής καινοτομίας. Η συνολική του συνεισφορά βρίσκεται στη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στη θεωρητική συζήτηση για την ενσώματη μουσική νόηση και στις πρακτικές εφαρμογές της μεθόδου Dalcroze στην εκπαίδευση, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με διαχρονική επικαιρότητα και με ισχυρό δυναμικό για τη μουσικοπαιδαγωγική πράξη του 21ου αιώνα.

Καταληκτικά, προσέγγιση του embodied music cognition εμπλουτίζει έτσι τη φιλοσοφική και παιδαγωγική βάση της μεθόδου Dalcroze, επιβεβαιώνοντας την επικαιρότητα των αρχών της. Σε μια εποχή όπου η εκπαιδευτική έρευνα στρέφεται όλο και περισσότερο στη σημασία της βιωματικής, πολυαισθητηριακής και συμμετοχικής μάθησης, η μέθοδος Dalcroze αποκτά νέα ερμηνευτική δύναμη ως πρακτική ενσώματης μουσικής νόησης.

Σχέση με τις θεωρίες μάθησης

Η παιδαγωγική βάση της μεθόδου Dalcroze συνάδει με μεταγενέστερες θεωρίες μάθησης. Ο Piaget (1962) υπογράμμισε τη σημασία της δράσης και του αισθησιοκινητικού σταδίου στην ανάπτυξη της σκέψης· μέσα από τη σωματική δραστηριότητα το παιδί οικοδομεί γνωστικά σχήματα και εσωτερικεύει νέες γνώσεις. Ο Vygotsky (1978), από την πλευρά του, ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη μάθηση, τονίζοντας τον ρόλο της συνεργασίας, του διαλόγου και της καθοδήγησης από τον «πιο ικανό άλλο» (more knowledgeable other). Στη μέθοδο Dalcroze, οι ομαδικές δραστηριότητες ευρυθμικής αποτελούν πεδίο άμεσης εφαρμογής αυτών των αρχών: το παιδί μαθαίνει μέσα από την πράξη και ταυτόχρονα μέσα από τη συνεργασία με συνομηλίκους και τον δάσκαλο. Επιπλέον, η μέθοδος προοιωνίζεται σύγχρονες νευροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ κίνησης, μουσικής και εγκεφαλικής ανάπτυξης. Η έρευνα στον χώρο της γνωστικής νευροεπιστήμης έχει δείξει ότι η κίνηση σε συνδυασμό με τον ρυθμό ενισχύει τη μνήμη, την προσοχή και τη γλωσσική ανάπτυξη (Zatorre, Chen, & Penhune, 2007· Paratzikis, 2021). Έτσι, η φιλοσοφία του Dalcroze μπορεί να ιδωθεί ως προδρομική μορφή διεπιστημονικής παιδαγωγικής που συνδέει τέχνη, σώμα και μάθηση.

Παιδαγωγικές προεκτάσεις

Η μέθοδος Dalcroze διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο όπου η μουσική μάθηση συμβαδίζει με την ανάπτυξη κινητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών

δεξιοτήτων. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αυτορρυθμίζουν την προσοχή τους, να συνεργάζονται, να εκφράζουν συναισθήματα και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη μέσα από τη βιωματική επαφή με τη μουσική (Juntunen, 2016). Η παιδαγωγική αξία της μεθόδου δεν έγκειται μόνο στην απόκτηση μουσικών γνώσεων αλλά στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος όπου καλλιεργείται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Dalcroze απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στη χαρά της μάθησης. Στα κείμενά του τονίζει ότι η μάθηση πρέπει να είναι συνυφασμένη με τη χαρά και τη δημιουργικότητα· η ευρυθμική, ως παιγνιώδης εμπειρία, εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό (Jaques-Dalcroze, 1930/1980). Σε αυτό το σημείο, η μέθοδος συναντά τις σύγχρονες θεωρίες για τη «θετική παιδαγωγική» (positive pedagogy), οι οποίες εστιάζουν στη δημιουργία θετικών εμπειριών μάθησης που ενισχύουν το κίνητρο και την ψυχολογική ευεξία των μαθητών/τριών (Seligman, 2011).

Η συμβολή της μεθόδου Dalcroze εκτείνεται πέρα από τη μουσική εκπαίδευση. Οι ρυθμικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης, της πειθαρχίας, της προσοχής και της συγκέντρωσης (Juntunen, 2002). Παράλληλα, ενισχύουν την κοινωνικότητα και την αλληλεπίδραση, καθώς οι ομαδικές ασκήσεις απαιτούν συνεργασία, συγχρονισμό και σεβασμό στους κανόνες. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι η μέθοδος Dalcroze έχει θετικές επιδράσεις και σε θεραπευτικά περιβάλλοντα. Έρευνα των van der Merwe & Habron (2019) εισήγαγε το «Διαμάντι του Dalcroze» (Dalcroze diamond), ένα θεωρητικό μοντέλο που εξηγεί πώς οι εμπειρίες ευρυθμικής μπορούν να λάβουν πνευματική και υπαρξιακή διάσταση, ενισχύοντας την ευημερία και την ψυχική υγεία. Επιπλέον, πρόσφατες εφαρμογές σε ηλικιωμένους με άνοια ή σε άτομα με ειδικές ανάγκες επιβεβαιώνουν την αξία της μεθόδου για τη βελτίωση της μνήμης, της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής (Juntunen, 2023).

Συνολικά, η φιλοσοφική και παιδαγωγική βάση της μεθόδου Dalcroze συνδυάζει στοιχεία μουσικής, κινητικής και κοινωνικής μάθησης, δημιουργώντας ένα σύστημα που υπερβαίνει τα όρια της μουσικής εκπαίδευσης με τη στενή έννοια. Πρόκειται για μια παιδαγωγική προσέγγιση που ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη, καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη και προάγει τη σωματική έκφραση. Αυτή η ολιστική διάσταση είναι και η αιτία για τη διαχρονική απήχηση της μεθόδου διεθνώς, αλλά και για τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Η μέθοδος Dalcroze στην Ελλάδα

Η διάδοση της Dalcroze στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες και σαφές αποτύπωμα τόσο στον χώρο του χορού όσο και της προσχολικής/σχολικής αγωγής. Σημείο εκκίνησης θεωρείται η άφιξη της Marguerite (Μαργαρίτας) Jordan στην Αθήνα, το 1926, ήδη διπλωματούχου του Institut Jaques-Dalcroze. Η Jordan εγκαινίασε ομαδικά μαθήματα ρυθμικής στο Ελληνικό Ωδείο και δίδαξε σε διάφορα ιδρύματα έως τον θάνατό της (1981), ανοίγοντας τον δρόμο για την ενσωμάτωση της ευρυθμικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό πεδίο (Μπαρμπούση & Βιδάλη, 2003). Λίγα χρόνια αργότερα, η Κούλα Πράτσικα —πρωτεργάτης του ελληνικού χορού— φοίτησε (1927–1930) στο Ινστιτούτο Jaques-Dalcroze στο Laxenburg (Βιέννη) και, επιστρέφοντας, θεμελίωσε την επαγγελματική εκπαίδευση χορού στην Ελλάδα. Η σύνδεσή της με την ευρυθμική διαμόρφωσε ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στη μουσικοκινητική αγωγή και τη σωματική παιδεία, επιδρώντας στην εκπαίδευση γενεών παιδαγωγών και χορευτών και διαμορφώνοντας θεσμικά τη μετέπειτα Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, καθοριστική υπήρξε η Λίλη Αρζιμάνογλου-Μαντζαρλή, μουσικοπαιδαγωγός με πολυσχιδή δράση: συγγραφική/αρθρογραφική συμβολή για τη ρυθμική (π.χ. «Η ρυθμική Dalcroze μέσα από τα μάτια της Λίλης»), μεταφράσεις/επιμέλειες κειμένων (π.χ. επιστολή του Adolphe Appia για τη μέθοδο), αλλά και διδακτικό έργο σε ιδρύματα της η ΚΣΟΤ, όπου παρουσίαζε εργασίες ευρυθμικής με σπουδαστές (ενδεικτικά το έργο «Πιατύμπανα»). Με άρθρα και δημόσιες παρεμβάσεις της τεκμηρίωσε την αξία της ενσώματης μάθησης, ενώ αναφέρεται ως πρόσωπο αναφοράς στην ελληνική βιβλιογραφία της μουσικοκινητικής.

Η Σχολή Μωραΐτη αποτέλεσε κομβικό χώρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διάδοσης της μουσικοκινητικής, με προγράμματα Orff-Dalcroze από τη δεκαετία του 1980. Το 1985 οργανώθηκε Μονοετής Κύκλος Σπουδών C. Orff και J. Dalcroze, ενώ το 1986 λειτούργησε Διετής Επαγγελματικός Κύκλος Μουσικοκινητικής Αγωγής C. Orff σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο· η διασταύρωση Orff–Dalcroze στο συγκεκριμένο πλαίσιο ενίσχυσε την κουλτούρα ενσώματης, παιγνιώδους μουσικής μάθησης στο ελληνικό σχολείο. Η επιρροή της Σχολής Μωραΐτη φαίνεται της από το ότι εκπαιδευτικοί και μουσικοπαιδαγωγοί αναφέρουν την εξειδίκευσή της στη Ρυθμική Dalcroze στο πλαίσιο επιμορφώσεων της Σχολής (ενδεικτικά: σεμινάρια με M. Petit, L. De Smet, C. Smet κ.ά.), καθώς και από βιογραφικά που μνημονεύουν σπουδές στη Μωραΐτη σε Orff–Dalcroze. Η θεσμική αυτή «συγκατοίκηση» των δύο συστημάτων στο ίδιο εκπαιδευτικό οικοσύστημα συνέβαλε στη διάχυση πρακτικών βιωματικής μουσικής-κίνησης σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και ωδεία. Παράλληλα, στο νηπιαγωγείο της Σχολής Μωραΐτη η μουσική και η κίνηση έχουν σταθερή παρουσία στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και σε διαθεματικές δράσεις (π.χ. «Αστρονομία και

Μουσικοκινητική Αγωγή»), στοιχείο που αποτυπώνει μια κουλτούρα ενσωμάτωσης μουσικής-κίνησης στη σχολική ζωή, σε συνέχεια των παλαιότερων επιμορφώσεων Orff–Dalcroze. Αν και οι επίσημες σελίδες δεν ονοματίζουν πάντα τη Dalcroze, ο τρόπος σχεδιασμού (τακτικά μαθήματα μουσικής, οργανωμένα ρυθμική/ενόργανη, διαθεματικά projects) εναρμονίζεται με τα παιδαγωγικά προτάγματα της ευρυθμικής. Συνολικά, η ελληνική διαδρομή της μεθόδου Dalcroze μπορεί να ιδωθεί σε τρεις περιόδους:

- Ιστορική διαδρομή: η Jordan φέρνει την ευρυθμική στο ωδειακό/εκπαιδευτικό περιβάλλον (1926), ενώ η Πράτσια την ενσωματώνει στην επαγγελματική εκπαίδευση χορού και στη σωματική κουλτούρα της χώρας· έτσι, η ευρυθμική αποκτά θεσμικό αποτύπωμα και κύρος.
- Παιδαγωγική-επιστημονική συγκρότηση: με σχήματα της της Λίλης Αρζιμάνογλου, η Dalcroze ερμηνεύεται, τεκμηριώνεται και διδάσκεται με όρους σύγχρονης μουσικοπαιδαγωγικής (άρθρα, βιβλία, μεταφράσεις, επιμέλειες, παραστάσεις/εργαστήρια). Αυτό ενισχύει τον ελληνικό λόγο γύρω από την ενσώματη μάθηση και τον μουσικό αυτοσχεδιασμό.
- Θεσμική-επιμορφωτική περίοδος: φορείς της η Σχολή Μωραΐτη αναλαμβάνουν συστηματική επιμόρφωση (κύκλοι Orff–Dalcroze από το 1985), δημιουργώντας κοινότητες πρακτικής: εκπαιδευτικοί που μετέφεραν της αρχές της ευρυθμικής σε τάξεις νηπιαγωγείου/δημοτικού και σε ωδεία, διαμορφώνοντας βιώσιμη μουσικοπαιδαγωγική κουλτούρα.

Από αυτήν την αλληλουχία προκύπτουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της «ελληνικής» Dalcroze:

- Διαθεματικότητα και συνέργεια με άλλα συστήματα (ιδίως Orff), που επιτρέπει προσαρμογή στο ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα και της σχολικές ανάγκες.
- Έμφαση στην επιμόρφωση δασκάλων/νηπιαγωγών και στη διάχυση τεχνικών ευρυθμικής σε σχολικά πλαίσια (σεμινάρια, κύκλοι σπουδών, εργαστήρια), με αποτέλεσμα τη συστηματική ενσωμάτωση μουσικής-κίνησης στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
- Καλλιτεχνική-παιδαγωγική διασύνδεση: η κληρονομιά της Πράτσια και η πράξη φορέων της η ΚΣΟΤ διατηρούν τη γείωση της ευρυθμικής στον χώρο του χορού, ενώ η σχολική πράξη (π.χ. Μωραΐτη) την καθιστά εργαλείο γενικής παιδείας.

Η συμβολή της Λίλης Αρζιμάνογλου υπήρξε ειδικά κρίσιμη για τη γεφύρωση λόγου-πράξης: με κείμενα προσβάσιμα σε εκπαιδευτικούς, με μεταφράσεις κλασικών πηγών και με διδακτική παρουσία σε ιδρύματα, υποστήριξε ένα σύγχρονο αφήγημα για την Dalcroze που

συντονίζεται με τη διεθνή στροφή στην ενσώματη μάθηση και τον μουσικό αυτοσχεδιασμό. Η αναφορά της σε επιστημονικές/επαγγελματικές εκδόσεις και συλλογές δείχνει το αναγνωρισμένο αποτύπωμά της στη διαμόρφωση της ελληνικής μουσικοπαιδαγωγικής. Η ελληνική ιστορία της Dalcroze συνιστά συνεχή γραμμή από τη Jordan και την Πράτσοκα έως την Αρζιμάνογλου και τα επιμορφωτικά δίκτυα της Σχολής Μωραΐτη: μια γραμμή που μετατρέπει την ευρυθμική από «ειδικό μάθημα» σε κουλτούρα μάθησης — ενσώματη, παιγνιώδη, συνεργατική — με απτό αντίκτυπο στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή στην Ελλάδα.

Η μέθοδος Dalcroze υπήρξε ιστορικά και παιδαγωγικά καινοτόμος, καθώς συνέδεσε τη μουσική με τη σωματική εμπειρία και ανέδειξε τον ρυθμό ως θεμέλιο της μάθησης. Οι τρεις βασικοί της άξονες —ευρυθμική, σολφέζ και αυτοσχεδιασμός— συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλλιεργεί όχι μόνο τη μουσική αντίληψη αλλά και την ψυχοκινητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Η διάδοσή της διεθνώς και η ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα και την επικαιρότητά της. Στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, η μέθοδος Dalcroze προσφέρει ένα μοναδικό υπόβαθρο για την ενίσχυση του κινητικού συντονισμού, της ισορροπίας και της δημιουργικής έκφρασης, καθιστώντας τη πολύτιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική πράξη του 21ου αιώνα.

Συμβολή της μεθόδου Dalcroze στην ψυχοκινητική ανάπτυξη

Η εφαρμογή της μεθόδου Dalcroze στην προσχολική ηλικία έχει τεκμηριωθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Οι βασικές αρχές της μεθόδου, που συνδυάζουν τη μουσική με τη σωματική εμπειρία, δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου η κινητικότητα, η μουσικότητα και η κοινωνική αλληλεπίδραση αναπτύσσονται ταυτόχρονα (Juntunen, 2002).

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη αφορά την ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού. Μέσα από ρυθμικές ασκήσεις βάρδισης, με παλαμάκια και ηχηρές κινήσεις, τα παιδιά εκπαιδεύονται να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους με μουσικά ερεθίσματα, γεγονός που συμβάλλει στην κατανόηση και εσωτερίκευση ρυθμικών μοτίβων (Zachoroulou, Derri, Chatzopoulos, & Ellinoudis, 2003). Η συστηματική επανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να διαχειρίζονται κινητικά ερεθίσματα με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η μέθοδος Dalcroze συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ισορροπίας, τόσο στατικής όσο και δυναμικής. Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλλαγές κατευθύνσεων, μεταβάσεις από διαφορετικά επίπεδα κίνησης και διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα βοηθούν τα παιδιά να ελέγχουν το σώμα τους και να διατηρούν την ισορροπία τους

ακόμη και σε σύνθετες κινητικές συνθήκες (Venetsanou, Donti, & Koutsouba, 2014). Η συστηματική συμμετοχή σε τέτοιες ασκήσεις επιδρά θετικά στη γενικότερη αδρή κινητικότητα, στοιχείο καθοριστικό για τη σωματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της μεθόδου στην καλλιέργεια της ρυθμικής αντίληψης. Η εναλλαγή αργών και γρήγορων ρυθμών, η διαφοροποίηση δυναμικών και η ποικιλία μουσικών ερεθισμάτων προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητα ακουστικής διάκρισης και κινητικής ανταπόκρισης. Ο Md Jais (2017) κατέδειξε ότι η συμμετοχή σε προγράμματα Dalcroze βελτιώνει αισθητά την ακουστική προσοχή και την κινητική ευελιξία, ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα των παιδιών σε διαφορετικά ρυθμικά περιβάλλοντα. Πέρα από τις κινητικές δεξιότητες, η μέθοδος Dalcroze προάγει και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Οι ομαδικές δραστηριότητες ρυθμικής καλλιέργειας τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και την υπευθυνότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν να συγχρονίζονται με τους συνομηλίκους τους, να εκφράζονται δημιουργικά και να βιώνουν την επιτυχία μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ενσυναίσθηση και την αίσθηση του ανήκειν (Merwe & Habron, 2019). Επιπλέον, το παιγνιώδες πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιτρέπει στα παιδιά να πειραματίζονται ελεύθερα, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύσσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση.

Συνολικά, η μέθοδος Dalcroze αποδεικνύεται ένα πολυδιάστατο παιδαγωγικό εργαλείο που ενισχύει τόσο τις κινητικές όσο και τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Η σύνδεση μουσικής και κίνησης δημιουργεί ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης, όπου η ψυχοκινητική ανάπτυξη συμβαδίζει με την αισθητική καλλιέργεια και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, η Dalcroze αποτελεί έτσι ένα ανεκτίμητο μέσο για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών και για τη διαμόρφωση μιας θετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας που συνδυάζει χαρά, δημιουργικότητα και μάθηση.

Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις

Η ερευνητική παραγωγή των τελευταίων ετών δείχνει ότι η μέθοδος Dalcroze διατηρεί αμείωτη τη σημασία της στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης σε διεθνές επίπεδο. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύουν ότι η συμβολή της μεθόδου αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: μουσικοκινητική ανάπτυξη, κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη.

Η μέθοδος Dalcroze αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μουσικοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Σύγχρονες συστηματικές ανασκοπήσεις (Juntunen, 2023) καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή της συμβάλλει στη βελτίωση της ρυθμικής ικανότητας, της κινητικής ακρίβειας και της μουσικής έκφρασης. Η σύνδεση μουσικής και κίνησης ενεργοποιεί πολλαπλά αισθητηριακά κανάλια, γεγονός που οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση και σε εσωτερίκευση μουσικών εννοιών (Leman, 2007· Maes, Leman, & Palmer, 2014). Επιπλέον, έρευνες σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας δείχνουν ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες Dalcroze ενισχύει την ικανότητα συγχρονισμού, την ακουστική διάκριση και την κινητική ανταπόκριση σε διαφορετικά ρυθμικά περιβάλλοντα (Md Jais, 2017· Zachoroulou, Derri, Chatzoroulos, & Ellinoudis, 2003). Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με πρόσφατες μελέτες στη γνωστική νευροεπιστήμη που υποστηρίζουν ότι η μουσικοκινητική μάθηση βασίζεται στην αρχή της ενσώματης νόησης, όπου η κίνηση διευκολύνει την αντίληψη και την αποθήκευση μουσικών πληροφοριών στον εγκέφαλο (Zatorre, Chen, & Penhune, 2007· Papatzikis, 2021).

Πέρα από τη μουσικοκινητική ανάπτυξη, η μέθοδος Dalcroze έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει σημαντικά την κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση της μάθησης. Η ομαδική συμμετοχή σε δραστηριότητες ευρυθμικής ενθαρρύνει την κοινωνική συνοχή, την αλληλοϋποστήριξη και τη συνεργατικότητα. Οι van der Merwe (2025) και Merwe & Habron (2019) υπογραμμίζουν ότι οι εμπειρίες Dalcroze προσφέρουν στα παιδιά στιγμές «χαράς στη μάθηση» (joyful learning) και δημιουργούν ευκαιρίες για έκφραση συναισθημάτων μέσα από τη μουσική και την κίνηση. Η συλλογική κίνηση σε μουσικά ερεθίσματα παράγει συνθήκες συγχρονισμού που οδηγούν σε αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ταύτισης, ενσυναίσθησης και κοινής ταυτότητας (Jensenius et al., 2017). Αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας της μεθόδου έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολυπολιτισμικά και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου η μουσική λειτουργεί ως κοινός κώδικας επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Η τρίτη κατηγορία ερευνών αφορά την άμεση εφαρμογή της μεθόδου Dalcroze στο σχολικό πλαίσιο. Πρόσφατες μελέτες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία επιβεβαιώνουν ότι η ενσωμάτωση της ευρυθμικής στο πρόγραμμα σπουδών βελτιώνει δεξιότητες όπως η προσοχή, η αυτορρύθμιση και η συγκέντρωση των παιδιών (Williams, Nicholson, Walker, & Berthelsen, 2023). Παράλληλα, το πρόγραμμα RAMSR (Rhythm and Movement for Self-Regulation), που αξιοποιεί αρχές Dalcroze, απέδειξε τη συμβολή της μουσικοκινητικής μάθησης στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Bentley et al., 2023). Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με την αυξανόμενη έμφαση που δίνεται διεθνώς στη νευροπαιδαγωγική της μουσικής, όπου η μουσική και η κίνηση θεωρούνται κρίσιμα

εργαλεία για την ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουργιών, την προσοχή και τον έλεγχο παρορμήσεων (Paratzikis, 2021). Η μέθοδος Dalcroze, με την παιγνιώδη και συμμετοχική της φύση, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις, προωθώντας τη βιωματική μάθηση, την ένταξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας.

Οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις αναδεικνύουν τη μέθοδο Dalcroze ως ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης, το οποίο ενισχύει την ψυχοκινητική, τη συναισθηματική και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Η συμβολή της δεν περιορίζεται στη μουσική εκπαίδευση· εκτείνεται στη γενικότερη παιδαγωγική πράξη, ενδυναμώνοντας την κοινωνικότητα, την προσοχή και την αυτορρύθμιση. Η επικαιρότητα των ευρημάτων υποδεικνύει ότι η Dalcroze παραμένει ένας από τους πλέον επίκαιρους και αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης της μουσικής στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα.

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Η παρούσα έρευνα εδράζεται στην εφαρμογή μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων βασισμένων στη μέθοδο Dalcroze, με κεντρικό στόχο τη διερεύνηση της συμβολής τους στην ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού, της ισορροπίας και της εμπειρίας ροής (flow experience) παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η επιλογή της μεθόδου Dalcroze ως ερευνητικού εργαλείου δεν είναι τυχαία· πρόκειται για μια παιδαγωγική προσέγγιση που συνδέει άμεσα τη μουσική με την κίνηση, δημιουργώντας ένα βιωματικό περιβάλλον μάθησης όπου η κινητική και η γνωστική ανάπτυξη συνυφαίνονται (Juntunen, 2002· Anderson, 2012). Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής έρευνας με στοιχεία έρευνας δράσης. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι το αντικείμενο της μελέτης -η εμπλοκή των παιδιών σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες- δεν μπορεί να αποτυπωθεί αποκλειστικά με μετρήσιμα μεγέθη, αλλά απαιτεί άμεση παρατήρηση, ερμηνεία και αναστοχασμό (Cohen, Manion, & Morrison, 2018). Η μία εκ των δύο ερευνητριών (2^η ερευνήτρια, με την διπλή ιδιότητα της δασκάλας χορού και της νηπιαγωγού), λειτούργησε ταυτόχρονα ως εμπυχώτρια και παρατηρήτρια, καταγράφοντας τη συμμετοχή των παιδιών, την ποιότητα της κινητικής τους ανταπόκρισης και την ψυχολογική τους εμπλοκή σε πραγματικό χρόνο.

Στο θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης εντάσσεται η θεωρία της ροής του Csikszentmihalyi (1990), η οποία παρέχει ένα ισχυρό ερμηνευτικό πλαίσιο για την κατανόηση της εμπειρίας των παιδιών κατά τη συμμετοχή τους σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Η ροή περιγράφει μια ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία το άτομο βιώνει ισορροπία ανάμεσα στις δεξιότητές του και στις απαιτήσεις της δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να

απορροφάται πλήρως από αυτήν, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου και βιώνοντας έντονη χαρά και δημιουργικότητα. Στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, η μέθοδος Dalcroze δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη ροής, καθώς συνδυάζει τη μουσική, την κίνηση, το παιχνίδι και την αφήγηση σε ένα πολυαισθητηριακό μαθησιακό περιβάλλον (Juntunen, 2016). Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την αξία αυτής της προσέγγισης. Οι Williams et al. (2023) έδειξαν ότι τα προγράμματα μουσικοκινητικής που ενσωματώνουν ρυθμικές και κινητικές δραστηριότητες βελτιώνουν σημαντικά την προσοχή και την αυτορρύθμιση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αντίστοιχα, η συστηματική ανασκόπηση της Juntunen (2023) ανέδειξε ότι η ενσωμάτωση της μουσικής και της κίνησης στην εκπαιδευτική διαδικασία προάγει την ευημερία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο Sutela et al. (2024) υπογράμμισαν ακόμη ότι η ευρυθμική Dalcroze ενισχύει τη συναισθηματική εμπλοκή και την αυθεντική συμμετοχή των παιδιών, αναδεικνύοντάς τη σε πρακτική με ισχυρό ψυχοπαιδαγωγικό αντίκτυπο.

Για τη συλλογή δεδομένων, η μελέτη υιοθέτησε τη λογική της έρευνας ροής (flow research design), η οποία εστιάζει στην ανάλυση των συνθηκών συμμετοχής, συγκέντρωσης και ψυχολογικής απορρόφησης των παιδιών (Csikszentmihalyi, 1990· Clementson, 2019). Η επιλογή αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης κρίθηκε κατάλληλη από τις ερευνήτριες καθώς η μουσικοκινητική μάθηση προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή και ενσώματη εμπειρία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη γένεση και διατήρηση της εμπειρίας ροής.

Δείγμα και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας

Η έρευνα υλοποιήθηκε στις 28 και 30 Ιανουαρίου 2025 στη σχολή χορού «Βάλια – Χριστίνα Καρβέλη» στη Ρόδο. Στο πλαίσιο της μελέτης συμμετείχαν εννέα νήπια κορίτσια, εκ των οποίων τρία ήταν ηλικίας τεσσάρων ετών και έξι ηλικίας πέντε ετών. Η συγκεκριμένη σύνθεση του δείγματος παρείχε τη δυνατότητα για μια πιο εις βάθος ανάλυση τόσο των συναισθηματικών αντιδράσεων όσο και των επιτευγμάτων των παιδιών κατά τη διάρκεια των μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τη συμβολή της μεθόδου Dalcroze στην προσχολική αγωγή. Το δείγμα επιλέχθηκε με δειγματοληψία σκοπιμότητας (purposeful sampling) (Henderson & Sugden, 1992· Ζάραγκας & Πανταζής, 2014).

Εργαλεία συλλογής δεδομένων και διαδικασία

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό ποιοτικών εργαλείων, ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μέσω τριγωνοποίησης (Cohen, Manion, & Morrison, 2018).

- Άμεση παρατήρηση: Η 2η ερευνήτρια παρακολούθησε και κατέγραψε συστηματικά τη συμμετοχή των παιδιών, την κινητική τους ανταπόκριση, την ικανότητα συγκέντρωσης και τα σημεία αυθεντικής εμπλοκής. Η παρατήρηση προσέφερε πολύτιμα δεδομένα για τη στιγμή προς στιγμή εξέλιξη της δραστηριότητας, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανάδυση εμπειριών «ροής».
- Ομαδική συνέντευξη: Στο τέλος κάθε διδακτικής συνάντησης, τα παιδιά συμμετείχαν σε σύντομη ημι-δομημένη ομαδική συζήτηση, με ερωτήσεις κατάλληλες για την ηλικία τους (π.χ. «Τι σας άρεσε περισσότερο;», «Πώς νιώσατε όταν κινηθήκατε με τη μουσική;»). Με τον τρόπο αυτόν συλλέχθηκαν στοιχεία για τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τις προτιμήσεις και τη βιωμένη εμπειρία τους.
- Ερευνητικό ημερολόγιο: Η 2η ερευνήτρια τήρησε ημερολόγιο με αναλυτικές σημειώσεις σχετικά με την προετοιμασία, την εφαρμογή και τον αναστοχασμό πάνω στη διαδικασία. Το ημερολόγιο περιλάμβανε τόσο αντικειμενικές καταγραφές όσο και ερμηνευτικά σχόλια, διευκολύνοντας τη σύνθεση των παρατηρήσεων και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η παρέμβαση.
- Ανάλυση στιγμών ροής: Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, εντοπίστηκαν συγκεκριμένες στιγμές στις οποίες τα παιδιά έδειξαν πλήρη απορρόφηση και συγκέντρωση. Αυτές οι στιγμές λειτούργησαν ως δείκτες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής και για την κατανόηση των παραμέτρων που ευνοούν την εμφάνιση της εμπειρίας ροής στην προσχολική εκπαίδευση.

Η χρήση αυτών των εργαλείων επέτρεψε την ολιστική αποτύπωση των εμπειριών των παιδιών, συνδυάζοντας αντικειμενικές παρατηρήσεις, αυτοαναφορικές περιγραφές και ερευνητικό αναστοχασμό. Έτσι, κατέστη δυνατή η σε βάθος κατανόηση της συμβολής της μεθόδου Dalcroze τόσο στην ψυχοκινητική ανάπτυξη όσο και στη συναισθηματική και κοινωνική μάθηση των παιδιών.

Μέθοδος ανάλυσης

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης (thematic analysis), η οποία επιτρέπει την εντοπισμό, την οργάνωση και την ερμηνεία επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος μέσα στο ερευνητικό υλικό (Braun & Clarke, 2006). Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου κρίθηκε κατάλληλη, καθώς στόχος της έρευνας ήταν η εις βάθος κατανόηση της εμπειρίας των παιδιών κατά τη συμμετοχή τους σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες βασισμένες στη μέθοδο Dalcroze. Η θεματική ανάλυση οργανώθηκε γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες, οι οποίοι αντανακλούν τις ερευνητικές προτεραιότητες της μελέτης:

- Ανάπτυξη ισορροπίας και συντονισμού: Εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητες συνέβαλαν στη βελτίωση της κινητικής οργάνωσης και της ισορροπίας των παιδιών.
- Ρυθμική ανταπόκριση: Αξιολογήθηκε η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, να συγχρονίζουν και να αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα μέσα από την κίνηση και την ακρόαση.
- Εμπειρία ροής: Αναλύθηκαν οι στιγμές αυθεντικής εμπλοκής, συγκέντρωσης και χαράς, οι οποίες αντανακλούν την κατάσταση ροής όπως περιγράφεται στη θεωρία του Csikszentmihalyi (1990).
- Κοινωνική και συναισθηματική συμμετοχή: Δόθηκε έμφαση στην αλληλεπίδραση των παιδιών, στη συνεργατικότητα και στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων μέσα από την ομαδική μουσικοκινητική εμπειρία.

Η διαδικασία της ανάλυσης ακολούθησε τα προτεινόμενα από τους Braun & Clarke (2006) βήματα:

- Εξοικείωση με τα δεδομένα μέσα από επαναλαμβανόμενη ανάγνωση σημειώσεων, συνεντεύξεων και παρατηρήσεων.
- Αρχική κωδικοποίηση με την κατηγοριοποίηση αποσπασμάτων που συνδέονταν με τη μουσικοκινητική εμπλοκή, την ψυχοκινητική ανάπτυξη και τη συναισθηματική ανταπόκριση.
- Αναγνώριση θεματικών κατηγοριών που προέκυψαν από τη σύνδεση των κωδικών και την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων.
- Ανασκόπηση και εδραίωση θεμάτων ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή και η εσωτερική εγκυρότητα κάθε θεματικής ενότητας.

- Σύνθεση ερμηνευτικών συμπερασμάτων, με στόχο την κατανόηση της συμβολής της μεθόδου Dalcroze στην ψυχοκινητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η θεματική ανάλυση επέτρεψε έτσι τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου ερμηνευτικού πλαισίου (βλ.σχετ. **Σχήμα 1**), το οποίο δεν περιορίστηκε σε μια περιγραφική αποτύπωση, αλλά προχώρησε σε ουσιαστική κατανόηση της εμπειρίας των παιδιών, ενσωματώνοντας τόσο κινητικές όσο και συναισθηματικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Σχήμα 1. Διάγραμμα Ροής Θεματικής Ανάλυσης

Η χρήση της θεματικής ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006) επέτρεψε την ταξινόμηση των δεδομένων σε άξονες που αντανακλούν τη θεωρητική κατεύθυνση της έρευνας (βλ. Πίνακας 1). Οι θεματικές κατηγορίες συνδέονται με βασικά στοιχεία της μεθόδου Dalcroze: ο ρυθμός και η κίνηση λειτουργούν ως καταλύτες για τον συντονισμό και την ισορροπία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη ρυθμική αντίληψη και την εμπειρία ροής (Juntunen, 2016). Επιπλέον, το κοινωνικό και συναισθηματικό πλαίσιο αναδεικνύει την αξία της ομαδικής μάθησης και της παιγνιώδους διάστασης που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο (Anderson, 2012). Η εμπειρία ροής, όπως έχει περιγραφεί από τον Csikszentmihalyi (1990), προσφέρει ερμηνευτικό πλαίσιο για την κατανόηση της απορρόφησης των παιδιών στις μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι παρεμβάσεις βασισμένες στη μέθοδο Dalcroze μπορούν να υποστηρίξουν την αυτορρύθμιση, τη συγκέντρωση και την ευημερία των παιδιών (Williams et al., 2023· Juntunen, 2023). Έτσι, η

ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει μια σφαιρική κατανόηση που ενσωματώνει τόσο ψυχοκινητικές όσο και κοινωνικοσυναισθηματικές διαστάσεις.

Πίνακας 1. Θεματικές κατηγορίες, δείκτες και παραδείγματα δεδομένων		
Θεματική Κατηγορία	Δείκτες / Κριτήρια Ανάλυσης	Παραδείγματα Δεδομένων
Ισορροπία και Συντονισμός	Σταθερότητα στάσης, συγχρονισμός κινήσεων, ικανότητα ελέγχου	«Το παιδί περπάτησε στη γραμμή χωρίς να χάσει την ισορροπία του», «Συγχρονισμένα παλαμάκια»
Ρυθμική Ανταπόκριση	Προσαρμογή σε τέμπο, ακρίβεια σε ρυθμικά μοτίβα, αλλαγές ρυθμού	«Αντέδρασε άμεσα στη μετάβαση από Adagio σε Allegro», «Ακολούθησε με ακρίβεια τον ρυθμό»
Εμπειρία Ροής	Συγκέντρωση, χαρά, απώλεια αίσθησης χρόνου, αφοσίωση	«Φάνηκε απορροφημένο στην κίνηση χωρίς να προσέχει το περιβάλλον», «Γέλαγε και συμμετείχε με ενθουσιασμό»
Κοινωνική και Συναισθηματική Συμμετοχή	Συνεργασία, ενσυναίσθηση, έκφραση συναισθημάτων	«Έδωσε το στεφάνι σε άλλο παιδί χαμογελώντας», «Αγκαλιάστηκαν στο τέλος της δραστηριότητας»

Ηθικές παράμετροι

Η συμμετοχή των παιδιών στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας διασφαλίστηκαν πλήρως η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ενώ εφαρμόστηκαν όλες οι αρχές που διέπουν την ηθική διεξαγωγή ερευνών με ανήλικους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της British Educational Research Association – BERA (2018).

Ευρήματα

Η παρούσα ερευνητική παρέμβαση ανέδειξε σημαντικές παραμέτρους σχετικά με τη συμβολή της μεθόδου Dalcroze στην ψυχοκινητική, κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η ανάλυση οργανώθηκε σε τέσσερις θεματικούς άξονες, οι οποίοι προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση των δεδομένων: (α) ισορροπία και κινητικός συντονισμός, (β) ρυθμική αντίληψη και ανταπόκριση, (γ) εμπειρία ροής, και (δ) κοινωνικοσυναισθηματική συμμετοχή.

Ενεργοποίηση και αρχική εμπλοκή των παιδιών

Η αφήγηση του παραμυθιού «Ο χορός των νεραϊδών και οι μαγεμένοι σταθμοί» λειτούργησε ως ένα ισχυρό παιγνιώδες πλαίσιο κινητοποίησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας θετικής μαθησιακής ατμόσφαιρας. Τα παιδιά επέδειξαν ενθουσιασμό, προσήλωση και άμεση διάθεση συμμετοχής, γεγονός που υπογραμμίζει τον καθοριστικό

ρόλο της αφήγησης στη μουσικοκινητική μάθηση. Η εμπλοκή αυτή συμφωνεί με τα πορίσματα των Delialí (2003) και Juntunen (2016), σύμφωνα με τα οποία η βιωματική και νοηματοδοτημένη εμπειρία ενισχύει την απορρόφηση και το ενδιαφέρον των παιδιών.

Ισορροπία και κινητικός συντονισμός

Κατά τον πρώτο άξονα της παρέμβασης («ισορροπία και συντονισμός»), οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι αρκετά παιδιά δυσκολεύονταν αρχικά να διατηρήσουν τη σταθερότητά τους κατά το βάδισμα σε γραμμές ή κύκλους. Η εισαγωγή με ρυθμικά παλαμάκια και η χρήση απλών αντικειμένων (ραβδιά, στεφάνια) διευκόλυναν σταδιακά τη διαδικασία. Στο δεύτερο μάθημα καταγράφηκε αισθητή βελτίωση: τα παιδιά κατόρθωσαν να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους με το μουσικό ρυθμό, παρουσιάζοντας αυξημένη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Zachoroulou et al., 2003· Venetsanou et al., 2014), οι οποίες καταδεικνύουν ότι τα προγράμματα Dalcroze συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη βασικών ψυχοκινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παράλληλα, ενισχύεται η άποψη ότι η ισορροπία και ο συντονισμός αποτελούν προϋποθέσεις για την περαιτέρω κινητική και γνωστική ανάπτυξη (Riek & Woolley, 2005)

Ρυθμική αντίληψη και διαφοροποίηση

Στον δεύτερο άξονα («ρυθμική διαφοροποίηση και μουσική αντίληψη»), τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν ελεύθερη κίνηση σε αποσπάσματα με διαφορετικό τέμπο, όπως το Adagio από την Giselle και το Can Can του Offenbach. Τα δεδομένα κατέδειξαν ότι τα παιδιά ανταποκρίνονταν με ευκολία στις εναλλαγές αργών–γρήγορων ρυθμών, διαφοροποιώντας τις κινήσεις τους σε αντιστοιχία με τον χαρακτήρα της μουσικής. Η ικανότητα αυτή αποτυπώνει την ανάπτυξη της ακουστικοκινητικής αντίληψης, στοιχείο που έχει αναδειχθεί σε διεθνή βιβλιογραφία ως κρίσιμο για τη μουσική μάθηση (Md Jais, 2017· Juntunen, 2023). Η εναλλαγή των ρυθμικών

μοτίβων όχι μόνο ενίσχυσε την ικανότητα διάκρισης του ρυθμού αλλά και καλλιέργησε τη δημιουργικότητα μέσα από αυτοσχεδιαστικές κινήσεις.

Εμπειρία ροής

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρατήρηση στιγμών «ροής» (flow), κατά τις οποίες τα παιδιά εμφάνισαν πλήρη απορρόφηση στη δραστηριότητα, αυξημένη συγκέντρωση και έντονα θετικά συναισθήματα. Ενδεικτικά, καταγράφηκαν περιστατικά όπου τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό χωρίς να αποσπώνται από το περιβάλλον, γελώντας και εκδηλώνοντας χαρά κατά την ελεύθερη κίνηση. Η εμπειρία ροής, όπως περιγράφεται από τον Csikszentmihalyi (1990), εκδηλώθηκε όταν οι προκλήσεις της δραστηριότητας ήταν ανάλογες με τις δεξιότητες των παιδιών, επιτρέποντάς τους να βιώσουν μια κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στην προσπάθεια και την ικανότητα. Το εύρημα αυτό ευθυγραμμίζεται με τη μελέτη του Clementson (2019), ο οποίος τόνισε τη σημασία των μουσικοκινητικών εμπειριών για την ενίσχυση της συγκέντρωσης και της ευχαρίστησης στη μουσική μάθηση.

Κοινωνικοσυναισθηματική συμμετοχή

Η ανάλυση των ομαδικών συνεντεύξεων και των παρατηρήσεων ανέδειξε ότι οι δραστηριότητες Dalcroze προώθησαν την κοινωνική συνοχή και τη συνεργατικότητα. Τα παιδιά αντάλλαξαν αντικείμενα, υποστήριξαν τους συμμαθητές τους και εξέφρασαν με λόγια και πράξεις τον ενθουσιασμό τους. Η κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση των δραστηριοτήτων συνάδει με τις θέσεις των Merwe & Habron (2019), που αναγνωρίζουν την Dalcroze ως μέθοδο ικανή να καλλιεργεί όχι μόνο κινητικές και μουσικές δεξιότητες αλλά και ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Επίσης, σύγχρονες μελέτες (Williams et al., 2023· Sutela et al., 2024) επιβεβαιώνουν ότι η ενσωμάτωση της μεθόδου Dalcroze σε προγράμματα σπουδών ενισχύει την αυτορρύθμιση και τη συναισθηματική ευημερία των παιδιών.

Συνολική αποτίμηση

Η τριγωνοποίηση των δεδομένων (παρατήρηση, ερευνητικό ημερολόγιο, ομαδικές συνεντεύξεις) ενίσχυσε την εγκυρότητα των ευρημάτων και κατέστησε δυνατή μια σφαιρική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, η εφαρμογή της μεθόδου Dalcroze: βελτίωσε την ισορροπία και τον κινητικό συντονισμό, ενίσχυσε την ικανότητα ρυθμικής διάκρισης, καλλιέργησε την εμπειρία ροής, προώθησε την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Τα ευρήματα αυτά συνδέονται άμεσα με τη διεθνή βιβλιογραφία που αναδεικνύει τη συμβολή της μεθόδου Dalcroze στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών (Juntunen, 2016· Anderson, 2012· Nijis et al., 2023). Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι παιδαγωγικές αρχές της μεθόδου, όταν συνδυάζονται με παιγνιώδεις αφηγήσεις και βιωματικά πλαίσια, δημιουργούν συνθήκες που ενισχύουν τόσο τις κινητικές δεξιότητες όσο και τη συναισθηματική ευεξία.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή της μεθόδου Dalcroze στην ψυχοκινητική, ρυθμική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και να καταγράψει την εμπειρία ροής (flow experience) που ανέκυψε από τη συμμετοχή τους σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου και τη συνάφειά της με σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι οι δραστηριότητες της μεθόδου Dalcroze συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση του κινητικού συντονισμού και της ισορροπίας των παιδιών. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με προηγούμενες ελληνικές και διεθνείς έρευνες που έχουν δείξει ότι η έγκαιρη ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μετέπειτα γνωστική και κοινωνική εξέλιξη (Ζάραγκας & Πανταζής, 2014· Pless et al., 2001). Οι Zachoroulou et al. (2003) απέδειξαν ότι οι μουσικοκινητικές παρεμβάσεις Orff και Dalcroze ενισχύουν τη ρυθμική ικανότητα και την αδρή κινητικότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ομοίως, οι Venetsanou, Donti & Koutsouba (2014) έδειξαν ότι τα προγράμματα μουσικοκινητικής ενισχύουν τη δυναμική ισορροπία και την κινητική ακρίβεια. Στην παρούσα μελέτη, οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι ακόμη και παιδιά που αρχικά δυσκολεύονταν να συγχρονιστούν με τον ρυθμό ή να διατηρήσουν σταθερότητα στη στάση, παρουσίασαν εμφανή πρόοδο μέσω της συστηματικής πρακτικής και της υποστηρικτικής καθοδήγησης.

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το σωματικό κομμάτι, αλλά συνδέεται στενά με τη γνωστική και συναισθηματική εξέλιξη. Η εναρμόνιση μουσικής και κίνησης, όπως εφαρμόστηκε στη μέθοδο Dalcroze, δημιούργησε συνθήκες βιωματικής μάθησης, όπου το

σώμα λειτούργησε ως εργαλείο κατανόησης, όπως επισημαίνει και η θεωρία του embodied learning (Leman, 2007· Juntunen, 2016).

Ένα ακόμη βασικό εύρημα της μελέτης αφορά την ανάπτυξη της ρυθμικής διάκρισης και ανταπόκρισης. Οι δραστηριότητες που περιλάμβαναν εναλλαγές αργών–γρήγορων tempo (Adagio–Allegro), καθώς και η ακρόαση έργων όπως το Can Can και το Sleeping Beauty Waltz, συνέβαλαν στη βελτίωση της ακουστικής προσοχής και της ικανότητας συγχρονισμού των παιδιών. Αντίστοιχα ευρήματα συναντώνται στη μελέτη του Md Jais (2017), η οποία έδειξε ότι η μέθοδος Dalcroze βελτιώνει την ακρίβεια στην αναγνώριση και αναπαραγωγή ρυθμικών μοτίβων. Η έρευνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η μουσικοκινητική εκπαίδευση δεν λειτουργεί μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά ως δομημένη παιδαγωγική πρακτική που αναπτύσσει κρίσιμες μουσικές και κινητικές δεξιότητες. Συγχρόνως, η ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης φαίνεται να λειτουργεί ως γέφυρα για άλλες γνωστικές λειτουργίες. Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι η ικανότητα ρυθμικής διάκρισης συνδέεται με τη γλωσσική ανάπτυξη και την εκτελεστική λειτουργία (Williams et al., 2023). Αυτό το εύρημα ενισχύει τη σημασία της Dalcroze στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς μπορεί να προσφέρει στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη γνωστική πρόοδο των παιδιών.

Η παρατήρηση κατέγραψε πολλαπλές στιγμές ροής (flow), όπου τα παιδιά βίωσαν έντονη συγκέντρωση, χαρά και απορρόφηση στη δραστηριότητα. Αυτό επιβεβαιώνει την κεντρική υπόθεση της έρευνας ότι η μέθοδος Dalcroze δημιουργεί προϋποθέσεις για την επίτευξη εμπειριών ροής στην προσχολική ηλικία. Σύμφωνα με τον Csikszentmihalyi (1990), η ροή προκύπτει όταν οι προκλήσεις μιας δραστηριότητας ισορροπούν με τις δεξιότητες του συμμετέχοντος, προκαλώντας θετικά συναισθήματα, δημιουργικότητα και απώλεια της αίσθησης του χρόνου. Στην παρούσα έρευνα, αυτό εκδηλώθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των αυτοσχεδιαστικών δραστηριοτήτων, όπου τα παιδιά φάνηκαν πλήρως βυθισμένα στη μουσικοκινητική εμπειρία. Η μελέτη αυτή έρχεται σε συμφωνία με τα πορίσματα του Clementson (2019), ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/τριες βιώνουν καταστάσεις ροής στην τάξη της μουσικής, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της βιωματικής μάθησης. Εξίσου, οι Juntunen (2023) και Sutela et al. (2024) επιβεβαιώνουν ότι οι παρεμβάσεις με βάση τη Dalcroze συμβάλλουν στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και της ευημερίας των παιδιών.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης είναι η παρατήρηση της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας. Οι ομαδικές δραστηριότητες ευνόησαν τη συλλογικότητα και έδωσαν στα παιδιά ευκαιρίες να μοιραστούν, να συνεργαστούν και να εκφράσουν θετικά συναισθήματα. Οι Merwe & Habron (2019) εισήγαγαν το θεωρητικό

μοντέλο του Dalcroze diamond, που περιγράφει πώς η μέθοδος μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο αισθητική και κινητική εμπλοκή αλλά και βαθύτερες κοινωνικές και πνευματικές εμπειρίες. Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ακόμη και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι δραστηριότητες Dalcroze προωθούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την αυτοπεποίθηση. Η κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση της μάθησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό πλαίσιο. Η μουσική, μέσα από τη μέθοδο Dalcroze, λειτουργεί ως κοινός κώδικας επικοινωνίας, διευκολύνοντας την ένταξη και ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν. Αυτό συνάδει με τη σύγχρονη βιβλιογραφία που τονίζει τη σημασία της μουσικοκινητικής αγωγής για την κοινωνική συνοχή και τη συμπερίληψη (Williams et al., 2023).

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εναρμονίζονται με μια σειρά διεθνών ερευνών που επιβεβαιώνουν την αξία της μεθόδου Dalcroze στην εκπαίδευση. Η Juntunen (2016) περιγράφει τη μέθοδο ως ενσώματη διερεύνηση της μουσικής, όπου η εμπειρία προηγείται της θεωρητικής κατανόησης. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε και στην παρούσα έρευνα: τα παιδιά πρώτα «έζησαν» τη μουσική μέσα από το σώμα τους και στη συνέχεια ανέπτυξαν ικανότητες διάκρισης και κατανόησης. Ο Nijs και οι συνεργάτες του (2023) επεκτείνουν τη συζήτηση, συνδέοντας τη μέθοδο με τη θεωρία της embodied music cognition, υποστηρίζοντας ότι η μουσική κατανόηση είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική εμπειρία. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει αυτή τη θέση, καθώς οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες ενίσχυσαν τόσο τις ψυχοκινητικές όσο και τις γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν σημαντικές παιδαγωγικές συνέπειες για την προσχολική εκπαίδευση, καθώς επιβεβαιώνουν την αξία της ενσωμάτωσης μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα, όχι μόνο ως μέσου καλλιέργειας ψυχοκινητικών δεξιοτήτων αλλά και ως εργαλείου ολιστικής ανάπτυξης. Η παιγνιώδης και αφηγηματική διάσταση της μάθησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραμύθι που αξιοποιήθηκε ως παιδαγωγικό πλαίσιο, λειτούργησε ως καταλύτης για την ενεργό εμπλοκή των παιδιών, ενισχύοντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την εσωτερική τους ακοή. Παράλληλα, η εφαρμογή της μεθόδου Dalcroze υπογραμμίζει τη συμβολή της στη συμπερίληψη, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής και ενδυναμώνοντας βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η αυτοπεποίθηση, που είναι θεμελιώδεις για την ομαλή κοινωνική ένταξη και την ψυχοσυναισθηματική ευημερία των νηπίων.

Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε τη σημασία της μεθόδου Dalcroze ως ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού εργαλείου που συμβάλλει πολυδιάστατα στην ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μέσα από τις δύο παρεμβάσεις διαπιστώθηκε ότι οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό και τη ρυθμική αντίληψη, στοιχεία κρίσιμα για την ψυχοκινητική ωρίμανση. Επιπλέον, καταγράφηκαν πολλαπλές στιγμές εμπειρίας ροής, οι οποίες συνδέθηκαν με την αίσθηση χαράς, συγκέντρωσης και δημιουργικότητας, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή της μεθόδου στη γνωστική και συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν επίσης τη σημασία της παιγνιώδους και αφηγηματικής διάστασης στη μαθησιακή διαδικασία, με το παραμύθι να λειτουργεί ως καταλύτης για την ενεργοποίηση της φαντασίας και την κινητοποίηση των παιδιών. Παράλληλα, η κοινωνικοσυναισθηματική διάσταση αναδείχθηκε ως εξίσου καθοριστική, καθώς οι δραστηριότητες ενίσχυσαν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, την αυτοπεποίθηση και τη συνεργασία, στοιχεία που θεμελιώνουν μια κουλτούρα συμπερίληψης και θετικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Συνολικά, η μελέτη τεκμηριώνει ότι η μέθοδος Dalcroze δεν περιορίζεται στη διδασκαλία μουσικών εννοιών, αλλά συνιστά μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση που ενοποιεί τη μουσική, την κίνηση, το παιχνίδι και τη δημιουργική έκφραση. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συστηματική ενσωμάτωσή της στο αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η ισόρροπη ψυχοκινητική, γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σε πρώιμο στάδιο.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό (εννέα παιδιά) και αφορούσε αποκλειστικά κορίτσια, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων. Επιπλέον, η διάρκεια της παρέμβασης ήταν σύντομη (δύο συναντήσεις), κάτι που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μακροπρόθεσμη επίδραση της μεθόδου στην ανάπτυξη των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα δείγματα (ως προς το φύλο, την ηλικία και το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο), παρεμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να αξιολογηθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της μεθόδου Dalcroze, συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, προκειμένου να ενισχυθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, διαθεματικές προσεγγίσεις, διερευνώντας πώς η Dalcroze μπορεί να υποστηρίξει και άλλους τομείς μάθησης, όπως η γλωσσική ανάπτυξη, η μαθηματική σκέψη και η κοινωνική αγωγή. Η περαιτέρω έρευνα σε αυτά τα πεδία θα μπορούσε να προσφέρει

πιο εμπειριστατωμένη κατανόηση των δυνατοτήτων της μεθόδου Dalcroze και να ενισχύσει τη διεκδίκηση της ένταξής της σε θεσμοθετημένα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης.

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η μέθοδος Dalcroze μπορεί να αποτελέσει πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης στην προσχολική αγωγή, καθώς ενισχύει την ψυχοκινητική ανάπτυξη, τη μουσική αντίληψη, την κοινωνικοσυναισθηματική ευημερία και δημιουργεί συνθήκες ροής. Τα αποτελέσματα συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία και επιβεβαιώνουν ότι η μέθοδος παραμένει επίκαιρη και αποτελεσματική στην εκπαιδευτική πράξη του 21ου αιώνα.

Βιβλιογραφία

- Αργυρίου, Μ. (2021). *Εφαρμοσμένη μουσική παιδαγωγική: Το πλαίσιο και ο σχεδιασμός διδασκαλίας για την προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή* (2η ανανεωμένη έκδ.). Εκδόσεις ΔΪΣΗΓΜΑ.
- Αρζιμάνογλου, Λ. (2005). *Η ρυθμική Dalcroze και οι εφαρμογές της στην εκπαίδευση*. Gutenberg.
- Αρζιμάνογλου, Λ. (2010). *Ρυθμική αγωγή και μουσική παιδαγωγική: Μελέτες και άρθρα*. Νήσος.
- Adolph, K. E., & Robinson, S. R. (2015). The road to walking: What learning to walk tells us about development. *Oxford Handbooks Online*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199958450.013.008>
- Alliance for American Music Education. (n.d.). *The approach of Emile Dalcroze*. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.allianceamm.org/resources/dalcroze/>
- Anderson, W. T. (2012). The Dalcroze approach to music education: Theory and applications. *General Music Today*, 26(1), 27–33. <https://doi.org/10.1177/1048371311428979>
- Bentley, L. A., Williams, K. E., Nicholson, J. M., & Berthelsen, D. (2023). A translational application of music for preschool cognitive enhancement: The RAMSR intervention. *Developmental Science*, 26(3), e13358. <https://doi.org/10.1111/desc.13358>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Butera, K. (2012). *What is the Dalcroze teaching method?* Retrieved November 24, 2024, from <https://www.sfcv.org/articles/music-news/what-dalcroze-teaching-method>
- Clementson, C. J. (2019). A mixed methods investigation of flow experience in the middle school instrumental music classroom. *Research Studies in Music Education*, 41(1), 43–60. <https://doi.org/10.1177/1321103X18773093>

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- Cox, A. (2016). *Music and embodied cognition: Listening, moving, feeling, and thinking*. Indiana University Press.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.
- Δελιάλη, Ε. (2003). *Η ρυθμική αγωγή με στοιχεία από τη μέθοδο Dalcroze και η συμβολή της στην κατανόηση των εννοιών του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας* (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- Del Barrio, L., & Arús, M. E. (2024). Music and movement pedagogy in basic education: A systematic review. *Frontiers in Education*, 9, Article 1403745. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1403745>
- Ζάραγκας, Χ., & Πανταζής, Σ. (2014). Αξιολόγηση κινητικού συντονισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*, 59, 85–104.
- Findlay, E. (1995). *Rhythm and movement: Applications of Dalcroze Eurhythmics*. Alfred Music.
- Gallahue, D. L. (1996). *Developmental physical education for today's children* (3rd ed.). Brown & Benchmark.
- Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2006). *Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Gillberg, I. C., & Gillberg, C. (1989). Children with developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 31(3), 307–319. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1989.tb04002.x>
- Henderson, S. E., & Sugden, D. A. (1992). *Movement Assessment Battery for Children*. The Psychological Corporation.
- Husson-Pasquer, M. (1991). *La rythmique Jaques-Dalcroze: Une pédagogie de l'action musicale*. L'Harmattan.
- Jaques-Dalcroze, É. (1980). *Rhythm, music and education* (H. F. Rubinstein, Trans.). Dalcroze Society. (Original work published 1930)
- Jensenius, A. R., Wanderley, M. M., Godøy, R. I., & Leman, M. (2017). Musical gestures: Concepts and methods in research. In R. Timmers & R. I. Godøy (Eds.), *Routledge companion to embodied music interaction* (pp. 19–36). Routledge.
- Juntunen, M. L. (2016). The Dalcroze approach: Experiencing and knowing music through the embodied exploration. In C. R. Abril & B. M. Gault (Eds.), *Approaches to teaching general music* (pp. 141–166). Oxford University Press.

- Juntunen, M. L. (2023). Integrating music and movement in early childhood education: A systematic review (2000–2022). *Frontiers in Psychology, 14*, 10513045. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.10513045>
- Leman, M. (2007). *Embodied music cognition and mediation technology*. MIT Press.
- Μπαρμπούση, Β., & Βιδάλη, Α. (2003). *Η ρυθμική αγωγή και η εισαγωγή της στην Ελλάδα*. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- Maes, P.-J., Leman, M., & Palmer, C. (2014). Action-based effects on music perception. *Frontiers in Psychology, 4*, 1008. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.01008>
- Merwe, V. D. L., & Habron, J. (2019). The Dalcroze diamond: A theory of spiritual experiences in Dalcroze Eurhythmics. *Music Education Research, 21*(4), 426–440. <https://doi.org/10.1080/14613808.2019.1632277>
- Nijs, L., & Bremmer, M. (2019). *Embodiment in early childhood music education*. <https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/58764/>
- Papatzikis, E. (2021). Music, the brain, and child development. *Frontiers in Psychology, 12*, 678685. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.678685>
- Σχολή Μωραΐτη. (1985/1986). *Κύκλοι σπουδών μουσικοκινητικής αγωγής Orff–Dalcroze*. Εκπαιδευτικά Προγράμματα. [Αρχειακή πηγή]
- Σχολή Μωραΐτη. (2020). *Νηπιαγωγείο: Πρόγραμμα μουσικής και μουσικοκινητικής*. Εκπαιδευτικά Προγράμματα. [Πρωτογενής πηγή]
- Venetsanou, F., Donti, O., & Koutsouba, M. (2014). The effect of a music/movement program on preschoolers' motor rhythmic ability. *European Psychomotricity Journal, 6*(1), 60–73.
- Zatorre, R. J., Chen, J. L., & Penhune, V. B. (2007). When the brain plays music: Auditory–motor interactions in music perception and production. *Nature Reviews Neuroscience, 8*(7), 547–558. <https://doi.org/10.1038/nrn2152>